

CERTIFICADO

Certificamos que **Otávio Henrique Borges**, apresentou o primeiro melhor artigo, com título

“Espinelização in situ de concretos à base de alumina contendo ZnO”

com autoria de Otávio Henrique Borges, José Alvaro Sardelli, Carlos Pagliosa Neto, Victor Carlos Pandolfelli durante o **42º Congresso da Associação de Fabricantes de Refratários (ALAFAR)**, com o tema “Refratários para um futuro sustentável”.

No período de 07 a 10 de novembro de 2022

Foz do Iguaçu, Brasil

Luis Rodolfo Mariani Bittencourt

Presidente ALAFAR 2018 a 2022

Paschoal Bonadia

Diretor Técnico ALAFAR 2022